

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

• INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA REGIONAL DE O'HIGGINS

Centro UC
CAPES - Center of Applied
Ecology & Sustainability

subsole

Waitrose
primafruit™

El trabajo realizado en el marco de este proyecto tuvo por objetivo principal identificar, proponer e implementar prácticas de conservación de biodiversidad, a nivel predial, que mitiguen el efecto ambiental de la fruticultura intensiva, con el fin de incrementar la competitividad del sector frutícola de exportación. Este proyecto ha sido financiado con fondos del Gobierno Regional de O'Higgins, con el apoyo de Subsole, Primafruit y Waitrose.

Proyecto financiado a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins y su Consejo Regional, enmarcado en la Estrategia Regional de Innovación

***“La Innovación nos ayuda
a crecer - Tecnología, Calidad y
Sustentabilidad”***

● BENEFICIOS DE INTEGRAR LA BIODIVERSIDAD EN LOS PREDIOS FRUTÍCOLAS

Integrar biodiversidad funcional facilita el cumplimiento de protocolos de certificación internacionales

Incorporar flora nativa posibilita la recuperación de servicios del suelo, tales como infiltración de agua, control de sedimentos, entre otros

La presencia de flora nativa promueve la biodiversidad de animales e insectos asociados, aportando a la conservación biológica

La generación de hábitats para aves insectívoras contribuye al manejo integrado de plagas

La implementación de unidades de integración de biodiversidad, posibilita la generación de espacios con fines recreacionales

● ¿Qué son las Unidades de Integración de Biodiversidad (UIB)?

Una propuesta de manejo de **zonas no productivas** prediales para la conservación de la biodiversidad nativa y la restitución de los **servicios ecosistémicos** que ella nos brinda, para avanzar hacia una fruticultura sustentable, incorporando la flora y fauna nativa a los predios.

Transformación de dos zonas no productivas en predios frutícolas de la Región de O'Higgins, a través de las UIB.

● ¿Qué zonas del predio se pueden manejar?

Conservar y mejorar las zonas no productivas prediales

● Unidades de Integración de Biodiversidad (UIB)

1. Selección del área a intervenir, selección de plantas nativas y diseño de la UIB.

2. Delimitación del sitio, preparación de suelo y estacado acorde al diseño.

3. Plantación de especies nativas en casillas de plantación de 60x60x60 durante el otoño y mantención por 2 años.

● Criterios de selección de flora nativa

- Apropriadas a las condiciones de clima y suelo del sitio.
- Favorecer la diversidad de especies en el predio.
- Representar diversas formas de vida: arboles, arbustos y herbáceas.
- Privilegiar especies con atractiva floración en diferentes épocas.

● Unidades de Integración de Biodiversidad (UIB)

Riego cada 15 días durante las primeras dos temporadas estivales.

Desmalezado exclusivamente en las casillas de plantación.

¡El involucramiento de todos los trabajadores del campo es esencial para la protección de la biodiversidad!

BENEFICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE FLORA NATIVA EN PREDIOS FRUTÍCOLAS Y ESPECIES PROPUESTAS

Delimitación de predios a través del establecimiento de cercos vivos con vegetación nativa

Creación de áreas verdes para fines recreacionales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores

Floración abundante para atraer polinizadores y controladores de plagas

Generación de hábitats para atraer e incrementar la flora y fauna silvestre

Iconografía

Nativo/
Endémico

Nativo

Endémico

Floración

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Requerimiento
hídrico

Bajo

Medio

Alto

● Espino
Acacia caven

Arbusto o árbol pequeño espinoso que crece entre las Regiones de Coquimbo y Biobío. Tiene hojas caducas, flores de color amarillo y su fruto es una vaina color café. Además aporta nitrógeno al suelo.

Agosto a octubre

Quillay ●
Quillaja saponaria

Árbol siempreverde que crece entre las Regiones de Coquimbo y La Araucanía. Tiene hojas con margen irregularmente dentado, flores blancas y el fruto es una capsula seca con forma de estrella.

Agosto a octubre

● Quilo

Muehlenbeckia hastulata

Arbusto semi trepador con tallo rojizo, que crece entre las Regiones de Coquimbo y Los Ríos. Tiene hojas con forma de flecha. flores masculinas y femeninas, ambas con cinco pétalos de color verde. El fruto es una nuez carnosa comestible.

Agosto a enero

Malva ●
Sphaeralcea obtusiloba

Arbusto que crece entre Aconcagua y Maule. Tiene hojas redondeadas, flores solitarias de color violeta y su fruto es una capsula color café.

Noviembre a Enero

● Mayu
Sophora macrocarpa

Arbusto siempreverde de hojas vellosas que crece entre Aconcagua y Biobío. Hojas compuestas, flores con forma de campana de color amarillo dispuestas en racimos.

Agosto a diciembre

Romerillo ●
Baccharis linearis

Arbusto siempreverde que crece entre las Regiones de Atacama y La Araucanía. Tiene hojas simples y alargadas, flores en grupo, blancas y de apariencia algodonosa.

Febrero a Marzo

● Cola de zorro
Cortaderia rudiuscula

Herbácea perenne de hasta 4 m de altura que crece entre las Regiones Antofagasta y el Maule. Tiene hojas con márgenes cortantes y una gran inflorescencia de color blanco o amarillento.

Octubre a mayo

Huilmo ●

Sisyrinchium striatum

Herbácea perenne que crece entre las Regiones de Coquimbo y Los Ríos. Tiene hojas lineares amontonadas en la base y flores de color blanco dispuestas en una espiga.

Octubre a diciembre

● Hierba del clavo
Geum magellanicum

Herbácea perenne que crece entre las Regiones de Valparaíso y Magallanes. Tiene las hojas dispuestas en una roseta similar a la frutilla. Flores rojas y amarillas únicas o en racimos.

Octubre a diciembre

● INTERVENCIONES PARA AVES: BENEFICIOS DE LA INSTALACIÓN DE CASAS ANIDERAS EN LOS PREDIOS

Provisión de hábitat y refugio para aves insectívoras

Control de plagas

Enriquecimiento paisajístico y mejoramiento de la biodiversidad predial

Atracción de otros depredadores benéficos para la agricultura

- **Golondrina chilena**
Tachycineta meyeri

Es un ave de color negro azulado con el pecho y el abdomen de color blanco. Se alimenta de insectos. Nidifica en casas anideras, cavidades de arboles y cactus, agujeros de rocas y nidos abandonados de otras aves.

Pone entre 3 a 5 huevos blancos

Chercán ● *Troglodytes aedon*

El chercán se encuentra entre las Regiones de Atacama a Magallanes. Es un ave pequeña de color pardo y cola levantada. Se alimenta de insectos. Nidifica en casas anideras, cavidades de arboles y cactus, agujeros de rocas y nidos abandonados de otras aves.

Pone entre 4 a 6 huevos rosados con manchas café.

● Tijeral
Leptasthenura aegithaloides

El tijeral se encuentra entre las Regiones de Coquimbo y Aysén. Es un ave pequeña de color café que se identifica por su cola larga y escalonada. Se alimenta principalmente de insectos. Nidifica en casas anideras, cavidades de árboles y cactus, agujeros de rocas y nidos abandonados de otras aves.

*Pone entre 2 a 4 huevos blancos.
Esconde sus huevos al fondo del nido.*

● Casa anidera para aves insectívoras

- Confeccionadas en madera.
- En la tapa superior va instalada una bisagra para poder limpiar las casas.
- Deben ubicarse a una altura aproximada de 1,8 m sobre el suelo, en o aledañas a zonas de vegetación natural.
- Deben ser instaladas al menos a 18 m de distancia, una de otra.
- Evite revisar las casas durante primavera y verano para no perturbar a las aves.

● Especificaciones técnicas de casas anideras para aves insectívoras

Lechuza ● *Tyto alba*

La lechuza se encuentra entre Arica y Magallanes. Es un ave rapaz de color blanco con cara aplanada, de hábito estrictamente nocturno. Se alimenta de roedores, conejos, otras aves e insectos. Nidifica en cavidades de árboles, grietas de roqueríos y construcciones humanas.

Pone entre 5 a 8 huevos blancos

● Casa anidera para lechuza

- Las casas deben instalarse a una altura de entre 4 y 5 m.
- En caso de instalar la caja en un árbol debe tener al menos una rama de sostén.
- Evite revisar las casas durante primavera y verano para no perturbar las aves.
- No manipular. No sacar huevos ni polluelos.

● Especificaciones técnicas de casas anideras para lechuzas

Techo

Pared interior

Frente

Respaldo

Pared izquierda

Pared Derecha

Piso

- **Especies captadas con cámaras trampas instaladas en predios frutícolas de la Región de O'Higgins**

Especies domésticas captadas

Especies nativas captadas

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEL SUELO

Promover la salud de los suelos contribuye a mejorar la biodiversidad de flora y fauna.

● Microflora de suelo

Organismos de tamaño inferior a 0,1 mm encargados de agregar el suelo, degradar la materia orgánica y mineralizar e inmovilizar nutrientes en el suelo.

Ejemplo: Bacterias y hongos.

Placa Petri para el conteo de bacterias.

Microfauna de suelo ●

Organismos de tamaño inferior a 0,1 mm encargados de regular poblaciones de hongos y bacterias e intervenir en el ciclaje de nutrientes. Pueden afectar la estructura del suelo al relacionarse con la microflora. Ejemplos: Nemátodos y protozoarios.

Micrografía de un Nemátodo.

● Mesofauna de suelo

Mesofauna

Organismos de tamaño entre 0,1-2 mm encargados de regular poblaciones de microfauna, intervenir en el ciclaje de nutrientes, fragmentar restos vegetales, crear bioporos y promover la humificación del suelo. Ejemplos: Ácaros y colémbolos.

Ácaro oribátido.

● Macrofauna de suelo

Macrofauna

Organismo de tamaño entre 2-20 mm encargados de fragmentar restos vegetales, estimular la actividad microbiana, mezclar las partículas orgánicas y minerales, distribuir la materia orgánica y promover la humificación del suelo. Ejemplo: Lombrices y coleópteros

Conteo de lombrices de los suelos de los campos.

● **Recomendaciones de monitoreo de biodiversidad**

- Llevar registros del desarrollo de las especies no productivas presentes en el predio.
- Llevar registros de polinizadores y plagas.
- Control y limpieza de casas anideras.
- Control de animales domésticos.
- Evaluación de la salud del suelo.

Glosario

Servicios ecosistémicos: Los servicios ecosistémicos son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad.

Zonas no productivas: Zonas dentro del predio que no son destinadas a producción (Borde de camino, borde de canal, límites prediales, etc).

Especie nativa: Especie que sólo se encuentra dentro de su área de distribución natural u original y que forma parte de la comunidad biótica del área.

Especie endémica: Especies que viven exclusivamente dentro de un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región biogeográfica, una isla o una zona particular. Por lo tanto, las especies endémicas son un subconjunto de las especies nativas.

Hojas caducas: Planta que pierde sus hojas durante un período del año.

Planta perenne: Planta que vive más de dos temporadas.

Contáctenos:
Laboratorio de Restauración,
Suelos y Metales.

eduardoarellano@uc.cl
restauracionyrehabilitacionuc@gmail.com

***“La innovación nos ayuda
a crecer - Tecnología, Calidad y
Sustentabilidad”***

